

MADONNA DEL DITO

DOLCI CARLO

(Firenze 1616 - 1686)

INVENTARIO: 340

MATERIA / TECNICA: olio su rame

SCHEDA

Questo dipinto, raffigurante la Madonna cd. 'del dito', fu acquistato a Roma nel dicembre 1818, ceduto insieme a un *Cristo* di Carlo Dolci e a due altri dipinti dal mercante fiorentino Ignazio Grossi per la somma complessiva di 3000 scudi (Piancastelli 1891; Della Pergola 1955). A darne notizia fu Giovanni Piancastelli che nel 1891 nelle sue note manoscritte cita alcuni pagamenti conservati presso l'Archivio Borghese in Vaticano di cui ad oggi non si ha più traccia.

Come affermato da Paola della Pergola (1955), si tratta di una replica, forse autografa, del dipinto di uguale soggetto eseguito da Carlo Dolci nel 1678 (già Genova, coll. de Mari; attualmente a Londra, coll. privata; Baldassari 2015) di cui esistono numerose redazioni, tra le quali una conservata presso la Galleria degli Uffizi di Firenze (inv. P536; M. Chiarini in *Catalogo degli Uffizi* 1980) e un'altra presso la Galleria Corsini (Baldassari 1995; Ead. 2015). Queste ed altre versioni, spesso accompagnate dalla raffigurazione di un *Ecce Homo* - in questo caso da un *Cristo* sempre di Dolci, come conferma il documento ottocentesco - furono largamente ricercate sia per la loro accorata bellezza, sia per la forte immediatezza espressiva, una produzione a cui Carlo Dolci legò saldamente il proprio nome, sfornando una serie di immagini destinate alla devozione popolare, alcune delle quali riprodotte da molti suoi seguaci, tra i quali si annovera il fiorentino Bartolomeo Mancini (cfr. S. Benassai, in Bellesi 2015, p. 360, n. 86).

Un'incisione, probabilmente tratta dall'originale, fu eseguita da Gaetano Simoncini (Petrucci 1953; Della Pergola 1955).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- V. Inghirami, *Maria Vergine addolorata: op(e)ra di Carlo Dolci In Casa del Sig.r Balì Bart(olomeo) Verzoni*, Prato, Biblioteca Ronciniana, 1660 ca.;
- A. Nibby, *Roma nell'anno 1838*, II, Roma 1841, p. 603;
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III-I, Stuttgart 1842, p. 298;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 353;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p.

278;

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 167;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 21;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 90;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma, p. 29;
- C. A. Petrucci, *Catalogo generale delle Stampe tratte dai rami incisi posseduti dalla Calcografia Nazionale*, Roma 1953, p. 115;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 24, n. 24;
- M. Chiarini, in *Gli Uffizi, catalogo generale*, a cura di L. Berti, p. 248, P.536;
- S. Tarissi De Jacobis, in *Villa Borghese: i principi, le arti, la città dal Settecento all'Ottocento*, a cura di A. Campitelli, Ginevra 2003, pp. 99-105, p. 107;
- F. Baldassari, *Carlo Dolci*, Torino 1995, pp. 125-127, figg. 42-43;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 112;
- F. Baldassari, *Carlo Dolci. Complete catalogue of the paintings*, Firenze, 2015, p. 310 cat. 132;
- S. Bellesi, *La pittura di Carlo Dolci fra tradizione e modernità*, in *Carlo Dolci. 1616-1687*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti-Galleria Palatina, 2015), a cura di S. Bellesi, A. Bisceglia, Firenze 2015, pp. 40, 53 nn. 42, 43.

English version

MADONNA OF THE THUMB

DOLCI CARLO

(Florence 1616 - 1686)

INVENTORY: 340

MEDIUM: oil on copper

COMMENTARY

This painting depicting the so-called 'Madonna of the thumb' was purchased in Rome in December 1818 together with a *Christ* by Carlo Dolci and two other works from the Florentine dealer Ignazio Grossi for the total sum of 3,000 *scudi* (Piancastelli 1891; Della Pergola 1955). This information was provided by Giovanni Piancastelli in his *Note manoscritte* (1891), where he cites several payment receipts conserved in the Borghese Archive in the Vatican. All traces of these documents, however, have since been lost.

As Paola della Pergola (1955) affirmed, the work is a copy, perhaps by Dolci himself, of the painting with the same subject which he executed in 1678 (formerly in the de Mari collection, Genoa; today in a private collection in London; Baldassari 2015). Many versions of the original exist, including one held at the Uffizi Gallery in Florence (inv. P536; M. Chiarini in *Catalogo degli Uffizi* 1980) and another at the Galleria Corsini (Baldassari 1995; 2015). These and other variations are often accompanied by an *Ecce Homo* – in this case by a *Christ*, also by Dolci, as confirmed in a 19th-century document. Such works were in great demand, given their fervent beauty and their immediate expressive impact. Dolci became well known for his works of this genre, producing a series of images destined for popular worship. Some of these were in turn reproduced by his many followers, among whom figured the Florentine Bartolomeo Mancini (see S. Benassai, in Bellesi 2015, p. 360, no. 86).

An engraving probably deriving from the original was made by Gaetano Simoncini (Petrucci 1953; Della Pergola 1955).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- V. Inghirami, *Maria Vergine addolorata: op(e)ra di Carlo Dolci* In Casa del Sig.r Bali Bart(olomeo) Verzoni, Prato, Biblioteca Ronciniana, 1660 ca.;
- A. Nibby, *Roma nell'anno 1838*, II, Roma 1841, p. 603;
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III-I, Stuttgart 1842, p. 298;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 353;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 278;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 167;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 21;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 90;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma, p. 29;
- C. A. Petrucci, *Catalogo generale delle Stampe tratte dai rami incisi posseduti dalla Calcografia Nazionale*, Roma 1953, p. 115;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 24, n. 24;
- M. Chiarini, in *Gli Uffizi, catalogo generale*, a cura di L. Berti, p. 248, P.536;
- S. Tarissi De Jacobis, in *Villa Borghese: i principi, le arti, la città dal Settecento all'Ottocento*, a cura di A. Campitelli, Ginevra 2003, pp. 99-105, p. 107;
- F. Baldassari, *Carlo Dolci*, Torino 1995, pp. 125-127, figg. 42-43;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 112;
- F. Baldassari, *Carlo Dolci. Complete catalogue of the paintings*, Firenze, 2015, p. 310 cat. 132;
- S. Bellesi, *La pittura di Carlo Dolci fra tradizione e modernità*, in *Carlo Dolci. 1616-1687*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti-Galleria Palatina, 2015), a cura di S. Bellesi, A. Bisceglia, Firenze 2015, pp. 40, 53 nn. 42, 43.

